

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ СОҲАВИЙ ХИЗМАТЛАРИ ВА ЭКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТИКА ХИЗМАТИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ

Саттарова Гулираъно Обид қизи

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-курс курсанти.

Асланов Б.Т.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва криминология кафедраси ўқитувчиси.

Аннотация. Ушбу битирув малакавий ишида профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда ички ишлар органлари соҳавий хизматлари билан ўзаро ҳамкорлигини ташкил этишнинг тушунчаси ва асосий хусусиятлари, ҳамкорлигининг асосий йўналишлари, усул ва шакллари, профилактика инспекторининг иш юритувида ички ишлар органлари соҳавий хизматларидан бири бўлган эксперт-криминалистика ходимларининг роли, профилактика инспекторининг эксперт-криминалистика хизмати билан ҳамкорлигини такомиллаштириш, юзага келган камчиликларнинг бартараф этиш ва уларнинг ҳуқуқий оқибатларини ўрганиш, бугунги кунда ушбу йўналишдаги муаммолар ва камчиликлар ҳамда уларнинг ечимлари ҳақидаги таклиф ва тавсиялар, шунингдек илғор хорижий тажриба таҳлили баён этилган.

Annotation. In this graduation thesis, the concept and main characteristics of the cooperation of the prevention inspector with the sectoral services of the internal affairs bodies in the implementation of crime prevention, the main directions, methods and forms of cooperation, the role of expert forensics officers, one of the sectoral services of the internal affairs bodies, in the work of the prevention inspector, improvement of the cooperation of the prevention inspector with the expert-criminology service, elimination of the shortcomings and the study of their legal consequences, suggestions and recommendations about the problems and shortcomings in this direction today and their solutions, as well as the analysis of advanced foreign experience are described.

Аннотация. В данной дипломной работе рассмотрены понятие и основные характеристики взаимодействия инспектора по профилактике с отраслевыми службами органов внутренних дел в осуществлении профилактики правонарушений, основные направления, методы и формы взаимодействия, роль экспертов-криминалистов, одной из отраслевых служб органов внутренних дел, в работе инспектора по профилактике, Совершенствование взаимодействия инспектора по профилактике с судебно-экспертной службой, устранение недостатков и изучение их правовых последствий, предложения и рекомендации по описаны проблемы и недостатки в этом направлении на сегодняшний день и пути их решения, а также проведен анализ передового зарубежного опыта.

Калит сўзлар: Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, эксперт-криминалистика, ҳамкорлик, ҳуқуқбузарликлар профилактикасида ҳамкорлик, жиноятларни олдини олиш, ҳамкорлик турлари.

Ключевые слова: Предупреждение преступности, экспертно-криминалистическая экспертиза, сотрудничество, сотрудничество в сфере профилактики правонарушений, предупреждение правонарушений, виды сотрудничества.

Keywords: Crime prevention, expert forensics, cooperation, cooperation in crime prevention, crime prevention, types of cooperation.

“Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг мутлақо янги тизими яратилди. Фақат жазолаш билан кўрkitиб, хуқуқбузарликларнинг оқибати билан курашиш эмас, балки ноқонуний ҳаракатлар содир этилишининг барвақт олдини олиш энг долзарб вазифага айланди.”

Ш.М.МИРЗИЁЕВ

Хуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг самарали фаолияти натижасида мамлакатда хуқуқ-тартибот мустаҳкамланиб, криминоген вазият сезиларли даражада яхшиланди. Бугунги кунда хуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини ташкил этиш услубларини тубдан ўзгартириш, қонун бузилиши ҳолатларини фoш этиш ва чоралар кўриш эмас, балки мазкур ҳолатларнинг барвақт олдини олиш ва профилактикасини таъминлашни ушбу идораларнинг энг асосий вазифасига айлантириш, хуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси чора-тадбирларининг самарали тизимини жорий этиш, хуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни кенг йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ушбу соҳада эришилган ютуқлар билан бирга, бир қатор муаммо ва камчиликларнинг мавжудлиги Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан танқид остига олиниб, хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаётганлиги, шунингдек хуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги кутилаётган натижаларни бермаётганлиги таъкидланди.

Хуқуқбузарликлар профилактикасида ички ишлар органлари соҳавий хизматларининг ҳамкорлигини ташкил этишга, профилактика инспекторининг хуқуқбузарликлар профилактикасига доир фаолиятини ташкил этиш ва уни такомиллаштиришга оид илмий асосланган, шунингдек ҳамкорликни амалга ошириш жараёнида тўсқинлик қилаётган муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этишга, ушбу фаолиятни янада мукамаллаштиришга хизмат қилувчи таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш каби вазифалар юклатилди.

Профилактика инспекторлари хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда бевосита соҳавий хизмат ходимлари билан ҳамкорлик қилиши норматив-хуқуқий ҳужжатлар орқали тартибга солиниб хуқуқий жиҳатдан мустаҳкамлаб қўйилди.

Профилактика инспекторларининг Ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш ва такомиллаштириш масалалари кўрилаётганда, аввало ўзаро *ҳамкорлик* тушунчасига таъриф бериш ўринлидир.

Хуқуқбузарлик профилактикасидаги ҳамкорлик – бу маъмурий ҳудудда криминоген вазиятни доимий равишда таҳлил қилиб бориш, жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, хуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ижтимоий-руҳий муҳитни соғломлаштириш, криминоген омиллар таъсирини йўқотиш ва кучсизлантириш, ўзининг хулқи, ҳаёт тарзи бўйича жиноят содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлаш ҳамда уларга тарбиявий профилактик таъсир кўрсатиш, содир этилган жиноятларни очиш, қидирувдаги жиноятчиларни аниқлаш ва ушлаш, хуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш бўйича барча

субъектларнинг қонун ва қонуности ҳужжатларида белгиланган ваколатлар, усул ва шакллар асосида келишилган тартибда биргаликда фаолият олиб бориши жараёнидир.

Ҳамкорлик – иш фаолиятда бирга, ҳамкор бўлиш, айти бир ишда биргаллашиб, уни тенг бажариш. Бирор соҳада ўзаро боғланиб, биргаликда, ҳамкор бўлиб иш олиб бориш. Ҳамкорликни *шакли бўйича* икки турга ажратиш мумкин:

- 1) ички ҳамкорлик;
- 2) ташқи ҳамкорлик.

Профилактика инспекторлари ўз фаолиятида ички ишлар органларининг қуйидаги соҳавий хизматлари ходимлари билан узлуксиз ҳамкорликда олиб боради:

- жинойт қидирув хизмати ходимлари;
- терроризм ва экстремизмга қарши курашиш хизмати ходимлари;
- терговчилар;
- патруль-пост хизмати нарядлари ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари ходимлари;
- йўл-патруль хизмати ходимлари;
- миграция ва фуқароликни расмийлаштириш хизмати ходимлари;
- қўриқлаш хизмати ходимлари;
- ёнғин хавфсизлиги хизмати ходимлари;
- вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси инспекторлари;
- озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазолар ижросини таъминлаш хизмати ходимлари;
- эксперт-криминалистика хизмати ходимлари.

Бугунги кунда ички ишлар органлари тизимида хизмат қилаётган, ихтисослигидан қатъи назар, барча соҳа ходимлари ўз ишини маҳалладан, профилактика инспектори билан ҳамкорлик қилишдан бошлаши лозим. Чунки аҳолининг асосий қисми маҳаллада яшайди, ҳамма бир-бирини танийди, бегона ва нияти бузуқ кимсаларнинг бор-йўқлигини ҳам шу маҳалла аҳли яхши билади. Зеро, «Профилактика инспекторларининг малакаси ва профессионал маҳоратини ошириш ғоят муҳим вазифалардан биридир. Юксак профессионализм, хушмуомалалик, одамлар орасига кириб бориш, ёшлар қалбига йўл топа билиш, оила ва мактаб ўртасида мустаҳкам алоқа ўрнатиш – ҳар бир профилактика инспекторининг асосий хусусиятлари бўлмоғи лозим».

«Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар Вазирлигининг 2016-йил 29 январьдаги йиғилишининг 5–ВХ қарори»нинг 4.5-бандида белгиланган вазифалардан келиб чиқиб “Эксперт криминалистик фаолияти” йўналиши бўйича жинойтларни ўз вақтида ва иссиқ изидан очиш мақсадида жинойт содир этилганда эксперт-криминалистларнинг ҳодиса жойини кўздан кечиришда фаол иштирок этишлари, барча далилий ашёлар қаторида микрообъектларга, бармоқ изларига ҳам эътибор қаратишлари кўрсатиб ўтилган. Профилактика инспектори барча соҳавий хизмат билан ҳамкорликни амалга оширганда тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради. Яъни, профилактика инспектори билан **эксперт-криминалистика хизмати** ходимининг ҳамкорлиги қуйидагиларда намоён бўлади:

- профилактика инспектори ҳодиса содир бўлган жойга биринчи бўлиб етиб келганда тергов-тезкор гуруҳи етиб келгунга қадар, ҳодиса жойидаги далиллар ва излар йўқолиб кетмаслиги ёки зарар етказмаслик мақсадида, уларни қўриқлайди ҳамда тергов-

тезкор гуруҳи етиб келгач унинг таркибидаги эксперт-криминалистика хизмати ходимига керакли маълумотларни беради;

– аҳолининг бармоқ изларини дактокартага олиш ва бу бўйича маълумотлар банкни яратиш мақсадида эксперт-криминалистика хизмати ходими маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани (МХТМ)да иш олиб борганда, профилактика инспектори унга ёрдам кўрсатади, жумладан бармоқ изларини дактокартага олиш учун фуқароларнинг келишини таъминлайди;

– тошкент шаҳрида республиканинг бошқа вилоятларидан келиб жиноят содир этаётган шахсларнинг сони йилдан йилга кўпайиб бораётганини инобатга олиб, пойтахт профилактика инспекторлари эксперт-криминалистика хизмати ходимлари билан ҳамкорликда муқаддам судланган, профилактик ҳисобда турган, ички ишлар органларига ҳуқуқбузарликлар содир этгани ва бошқа сабабларга кўра олиб келинган шахсларнинг фотосуратларини олиш, дактолокарталарини тўлдириш чораларини кўрадилар;

– эксперт-криминалистика хизмати ходимлари профилактика инспекторларига зарур ҳолларда жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарлик ишларига алоқадор излар ва далилларни аниқлаш, олиш, уларнинг сифат кўрсаткичларини баҳолаш ҳамда фойдаланишга доир зарур махсус билимларни ўргатиб борадилар.

Профилактика инспектори эксперт-криминалистика хизмати ходимларидан бу борада ўрганган билимлардан ўз фаолиятида фойдаланиш бўйича маҳоратини ошириб боради. Эксперт-криминалистика хизмати ходимлари жиноятга алоқадор излар ва далиллар бўйича экспертизалар ва тадқиқотлар ўтказиш жараёнида аниқланган ҳолатларга асосланиб, жиноятларни келтириб чиқарувчи сабаб ва шароитлар ҳақида ҳудуд профилактика инспекторига зарур маълумотларни беради. Ҳудуд профилактика инспектори олинган маълумотларга асосланиб, бундай турдаги жиноятларнинг олдини олиш, уларни келтириб чиқарувчи сабаб ва шароитларни бартараф этиш чораларини кўради:

– ҳудудда йирик оммавий тадбирлар, жумладан спорт мусобақалари ўтказилётган вақтда оммавий тартибсизлик ва гуруҳий тартиббузарликлар келиб чиқишининг олдини олиш, бундай ҳолатлар юзага келганда унинг ташкилотчилари ва фаолларини аниқлаш мақсадида, эксперт-криминалистика хизмати ходимлари жамоат тартибини сақлаш тадбирларини криминалистиктехник воситалар билан таъминлаш бўйича ҳудуд профилактика инспекторига ёрдам кўрсатади.

Ўзбекистон Республикаси ички ишлар идоралари эксперт-криминалистика хизматининг ходимлари Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЭКБга юклатилган вазифалар ва функцияларга мувофиқ илмий-техник воситалар ва усулларни, махсус билимлар ва малакаларни қўллаш асосида жиноятларни фош этиш ва тергов қилишнинг энг тўлиқ ва самарали техник-криминалистик таъминоти мақсадида тергов ҳаракатларида иштирок этиш учун жалб этилади. Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЭКБ ходимларининг тергов ҳаракатларида иштирок этиши Ўзбекистон Республикаси қонунчилигининг, Ўзбекистон Республикаси ИИБ меъёрий ҳужжатлари ва «Ички ишлар идораларининг эксперт-криминалистик хизматлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисидаги Йўриқнома»нинг меъёрлари ва талабларига қатъий амал қилиш асосида амалга оширилади. Бундан ташқари барча соҳавий хизмат ходимлари билан бевосита ҳамкорликни амалга оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси //http.lex.uz.
2. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси дарслик - Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 2021.
3. Ўзбекистон Республикаси ИИО лари тўғрисидаги қонуни.Т.2016 йил 16 сентябрь.
4. Ўзбекистон Республикасининг Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонуни.Т 2014 йил 14 май.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрельдаги 5005 сонли фармони.
6. ИИОлари профилактик фаолияти - дарслик Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. Т. 2020.